

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
189 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	

ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI TIZIMI VA BALIQCHILIK TARMOG'IGA XOS XUSUSIYATLARI

Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
Iqtisodiyot fakulteti, «Buxgalteriya hisobi va soliq» kafedrasida dosenti, i.f.f.d. (PhD),
Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0003-5700-1768

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari o'rganildi. Samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Baliqchilik xo'jaliklari, ishlab chiqarish samaradorligi, samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari, rentabellik.

Abstract: In this article, the system of indicators for evaluating production efficiency in fisheries and the specific characteristics of the fishing industry were studied. Key performance indicators are revealed.

Keywords: Fisheries, production efficiency, important indicators of efficiency, profitability.

Аннотация: В данной статье изучена система показателей оценки эффективности производства в рыбном хозяйстве и специфика рыбной отрасли. Раскрыты ключевые показатели эффективности.

Ключевые слова: Рыболовство, эффективность производства, важные показатели эффективности, рентабельность.

KIRISH

Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 28 iyuldagi «Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to'g'risida»gi qarori esa bu borada yangi qadam bo'ldi. Ushbu qaror talablaridan kelib chiqib, 2016 yilning 1 yanvaridan boshlab ustav fondida davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda faoliyat samaradorligini baholash mezonlari joriy etildi.

Samaradorlikning muhim ko'rsatkichi (Key Performance Indicators, KPI) bu strategik va taktik maqsadlarga erishishda yordam beruvchi korxonada faoliyatiga taalluqli ko'rsatkichlar hisoblanadi. Bunday ko'rsatkichlardan foydalanish korxonada yoki kompaniya uchun o'z holatini tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi va strategik vazifalarni amalga oshirishni baholashda yordam beradi.

Samaradorlikni baholash ko'rsatkichi xodimlar, bo'limlar va butun korxonadagi ishchanlik faolligini nazorat qilish sharoitini yaratadi. Boshqacha aytganda, bu ko'rsatkich yutuqlar darajasi va unga erishish uchun qilingan xarajatlar darajasini o'zida aks ettiruvchi faoliyat natijadorligining muhim ko'rsatkichidir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari va ularni aniqlash masalalari o'rganilgan. Iqtisodchi olimlar Zueva E.I., Lixovsova E.A. "Qishloq

xo'jaligi ishlab chiqarishi iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun joriy xarajatlar va asosiy fondlar (jonli va moddiylashtirilgan mehnat) summasiga ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot nisbati, ularning samaradorligi normativini hisobga olgan holda:

$$\mathfrak{E} = \frac{BP}{\Pi_3 + K \cdot \Phi_{OC}}$$

Bu erda: E – qishloq ishlab chiqarishi samaradorligi;

VP – yalpi mahsulot; Π_3 - ishlab chiqarish xarajatlari yoki yalpi mahsulot stannarxi (amortizatsiyasini hisobga olmagan holda); K – qishloq xo'jaligida samaradorlik koeffitsienti – 0,07; Φ_{OC} - K koeffitsient orqali yillik mutanosiblikka keltirilgan qishloq xo'jaligi asosiy fondlarining yillik o'rtacha qiymati” deb yozadi.

Komlichenko V.V., Lukmanov E.G., Shevchenko V.T., Gromov M.S., Fomin S.Yu., Shevchenko V.V, “Har qanday ishlab chiqarish faoliyatining rentabelligi foyda hajmining ($m_{q.6}$) ishlab chiqarish jarayoidagi yillik xarajatlarga nisbati bo'yicha:

$$P = m_{q.6} / C + V = \text{foyda (balans, sof)} / \text{tannarx}$$

Hamda balans sof foydasining (mba) kalendar yil davomida foydalanilgan asosiy fondlar va moddiy aylanma mablag'lar ($P_1 + \Phi_2$) qiymatiga nisbati bo'yicha:

$$P = m_{q.6} / \Phi_1 + \Phi_2 = \text{foyda (balans, sof)} / \text{asosiy fondlar va moddiy aylanma mablag'lar tannarxi}$$

Bu erda:

S – material xarajatlar; V – mehnatga haq to'lash; mch.b. – balans (umumiy) yoki sof (soliqlardan keyingi) foyda; Φ_1 , Φ_2 – asosiy fond va moddiy aylanma mablag'larning yillik o'rtacha (yoki qayta tiklash) qiymati” deb izohlagan.

TADQIQOT METODOLIGIYASI

Tadqiqot jarayonida analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, kuzatish va retrospektiv tahlil, matematik, statistik metodlar qo'llanilgan holda o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Samaradorlikni baholash ko'rsatkichi tizimida korxonalar menejmenti va xodimlari faoliyati sonlar orqali o'lchanadi. Indikatorlar bo'yicha hisobot tayyorlangach, rejalashtirilgan maqsadga qanchalik darajada erishilgani, rejalar qay darajada aniq va to'g'ri qo'yilganini baholash mumkin. Samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari natijasi strategik va taktik maqsadlarga tuzatishlar kiritishga ko'mak beradi.

Baholash mezonlarini qo'llash mexanizmi uch bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqichda, mezonlar ishlab chiqiladi, bunda ijro organi tomonidan ishchi guruhi tuziladi, samaradorlikni baholash mezonlari bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi va boshqaruvning vakolatli organiga taqdim etadi, vakolatli organ esa ushbu takliflarni korxonalar biznes-rejasiga qo'shish qarorini ma'qullaydi.

Ikkinchi bosqichda, ya'ni ko'rsatkichlar monitoringi bosqichida vakolatli organ ijro organining samaradorlikni baholash ko'rsatkichlari ham qo'shilgan hisobotini eshitadi. Uning yakunida ijro organi faoliyatiga bahoni hamda unga beriladigan mukofot miqdorini aniqlaydi. Shundan so'ng, ijro organi Davlat aktivlarini boshqarish markazi veb-saytidagi samaradorlikning muhim ko'rsatkich va ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligining yig'indi ko'rsatkichi bo'yicha shaklni to'ldiradi.

Uchinchi bosqichda vakolatli organ tomonidan samaradorlikning muhim ko'rsatkichidan foydalaniladi, ya'ni ijro organi faoliyati natijasiga qarab mukofot hajmini belgilaydi. Ketma-ket ikki chorak davomida ijro organi faoliyati past yoki qoniqsiz deb topilgan holatda ijro organi rahbari bilan mehnat shartnomasini bekor qilish tashabbusi bilan chiqiladi.

Samaradorlikning asosiy muhim ko'rsatkichlari quyidagilardir:

- korxonaning foizlar, soliqlar va amortizatsiyasi chegirilmagan holatdagi foydasi;
- xarajat va daromadning o'zaro nisbati;
- jalb qilingan kapital foydalilik darajasi;

- korxonada kapitalni foydalilik darajasi;
- korxonalar investitsiyasining foydalilik darajasi;
- aktivlarning foydalilik darajasi;
- to'liq likvidlilik koeffitsienti;
- moliyaviy mustaqillik koeffitsienti;
- kreditor qarzlarning kunlik aylanmasi;
- debitor qarzlarning kunlik aylanmasi;
- qoplash koeffitsienti (to'lovga qobiliyatligi);
- debitorlik qarzdorlikning pasayish ko'rsatkichi.

Samaradorlik muhim ko'rsatkichlari tizimining vazifasi quyidagilardan iborat:

- xo'jalik faoliyati natijalarini baholash;
- strategik vazifalarning aniqligini ta'minlash;
- asosiy e'tiborni muhim jarayonlarga va jiddiy ko'rsatkichlarga qaratish;
- faoliyatdagi ko'rsatkichlarning yaxshilanayotgani yoki yomonlashayotgani haqida xabardor qilish;

- diqqat-e'tiborni talab qiluvchi jiddiy omillarni birxillashtirish (identifikatsiya qilish).

Samaradorlik muhim ko'rsatkichlari tizimini joriy etish uchun quyidagi talablar bajarilishi lozim:

- korxonaning uzoq muddatga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish;
- samaradorlikning muhim ko'rsatkichi ro'yxati va uning har bir davr uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadi ham aks ettirilgan yillik biznes-rejasini qabul qilish;
- samaradorlikning muhim ko'rsatkichi bo'yicha har bir ko'rsatkichni hisoblash tartibi ko'rsatilgan korxonada faoliyatini baholash uslubi haqidagi qoidalarni ishlab chiqish;
- samaradorlikning muhim ko'rsatkichi bo'yicha baholash natijalari hisobga olingan holda mukofotlash va mehnatga haq to'lash bo'yicha qoidalar hamda boshqa hujjatlarni ishlab chiqib, hayotga tatbiq etish.

Xo'jalikning foizlar, soliqlar va amortizatsiyasi chegirilmagan holatdagi foydasi, ya'ni baliqchilik xo'jaliklari kredit olgan bo'lsa foizlarning to'g'ri hisoblanishi va o'z vaqtida o'tkazib berilishi lozim. Agar vaqtida o'tkazib berilmasa, qo'shimcha to'lovlarni to'lash va ortiqcha xarajat qilinishiga olib keladi. Baliqchilik xo'jaliklari faoliyat yurita boshlagandan keyin tabaqalashtirilgan soliqlar to'lab boriladi, shu boisdan xo'jalik soliqlarni o'z vaqtida to'g'ri hisoblashi va to'lashi lozim. Baliqchilik xo'jaliklarida amortizatsiya chegirilmagan holatdagi foydasi, umuman foyda ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichni to'g'ri hisoblash kerak bo'ladi. Buning uchun xarajatlarning o'z vaqtida va to'g'ri shakllantirilishiga e'tibor qaratish hamda mahsulot sotishdan olingan tushumni aniq hisoblash lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida xarajat va daromadning o'zaro nisbati ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Bunda tegishli davrda qilingan xarajatlarning va daromadlar o'sha davrda hisobga olinishi va nisbati bir-biriga mos bo'lishi lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida jalb qilingan kapital foydalilik darajasini hamda investitsiyalarning foydalilik darajasini ham o'rganish muhim hisoblanadi. Buning uchun jalb qilingan kapital va investitsiyalarning kirimi va ulardan o'z maqsadida foydalanilishiga e'tibor qaratish zarur bo'ladi.

Baliqchilik xo'jaliklarida aktivlarning foydalilik darajasi ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, bunda ayniqsa, asosiy vositalar va ishlab chiqarish zaxiralardan samarali foydalanishga katta e'tibor qaratilishi lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida to'liq likvidlilik koeffitsienti hamda moliyaviy mustaqillik koeffitsienti ham muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishligi uchun xo'jaliklarning moliyaviy holati yaxshi bo'lishi talab etiladi.

Baliqchilik xo'jaliklarida kreditor qarzlarning kunlik aylanmasi va debitor qarzlarning kunlik aylanmasi ko'rsatkichini hisoblash ham kerak bo'ladi. Bunda kunlik aylanmani kamaytirish uchun kreditor va debitor qarzlarning miqdorini kamaytirish va muddatini o'tkazib yubormaslik hamda mahsulot hajmi va foydani oshirish choralarini ko'rilishi lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida qoplash koeffitsienti, ya'ni to'lovga qobiliyatlilik ko'rsatkichi yaxshi bo'lishi, ya'ni ma'lum bir davrga (oy, chora, yil) to'lov mablag'lari jami summasi to'lov mablag'lari jami summasidan ko'p bo'lishi lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida debitorlik qarzdorlikning pasayish ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, ushbu ko'rsatkich yaxshi bo'lishi uchun debitorlik qarzlarni o'z vaqtida to'lab borish talab etiladi. Debitorlik qarzlarning muddatini o'tkazib yubormaslik, ushbu majburiyatlarni bajarish bo'yicha monitoring ishlarini olib borish lozim. Bu esa, o'z vaqtida to'lanmagan debitorlik qarzlari uchun penya hisoblanishi va to'lanishi natijasida ortiqcha xarajatlar qilinishining oldini oladi.

Iqtisodiy samaradorlikning qo'shimcha muhim ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tsak.

Baliqchilik xo'jaliklarida asosiy vositalarning eskirish koeffisienti oshib ketmasligi va yangilash koeffisienti esa yuqoriroq bo'lishi talab etiladi. Buning uchun eskirib bo'lgan asosiy vositalarni hisobdan chiqarish va yangi, zamonaviy asosiy vositalarni sotib olib ta'minlash kerak bo'ladi.

Baliqchilik xo'jaliklarida mehnat unumdorligi ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, mehnat unumdorligini oshirish choralari ko'rilishi lozim. Bunda xodimlarni mutaxassisligi bo'yicha ishga jalb etish, ularning malakasini oshirib borish hamda bajargan ish miqdori va sifatiga qarab haq to'lashga katta e'tibor qaratilishi lozim. Shunda xodimlarning foydali ish koeffisienti ham yuqori bo'ladi.

Baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffisienti hamda energiya samaradorlik ko'rsatkichlari ham muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, bunda ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish va mahsulot qiymati tarkibida energiya xarajati ulushini kamaytirish choralari ko'rilishi lozim.

Baliqchilik xo'jaliklarida jami ishlab chiqarilgan mahsulot hajmida innovasion mahsulotning ulushi ko'rsatkichi ham muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, mahsulot hajmida innovasion mahsulotning ulushini oshirish choralari ko'rilishi lozim. Bunda ilm-fan yutuqlari va ilg'or axborot texnologiyalarini qo'llagan holda mahsulot ishlab chiqarishga e'tibor qaratish zarur bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Samaradorlik muhim ko'rsatkichlari tizimini joriy etish uchun bajarilishi lozim talablar tavsiya qilindi;
2. Samaradorlikning asosiy muhim ko'rsatkichlari guruhlandi;
3. Baliqchilik xo'jaliklarining samaradorligini oshirishning muhim ko'rsatkichi ro'yxati shakllantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.07.2015 йилдаги 207-сон.
2. Зуева Е.И., Лиховцова Е.А. Экономика сельского хозяйства: краткий курс лекций для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Сост. Зуева Е.И., Лиховцова Е.А. // ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
3. Комличенко В.В., Лукманов Э.Г., Шевченко В.Т., Громов М.С., Фомин С.Ю., Шевченко В.В. Биоэкономическая эффективность использования водных биологических ресурсов баренцева моря. Вопросы рыболовства, 2008, том 9, №2, с. 406-430.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

